

Accademia di Belle Arti di Sanremo

Titolo: *Design sostenibile per la nautica contemporanea: strategie, materiali e prospettive etiche nello yacht design*

Title: *Sustainable Design for Contemporary Yachting: Strategies, Materials, and Ethical Perspectives in Yacht Design*

Autrice/Author: Ginevra Panerai

Relatrice/Supervisor: Prof.ssa Sofia Tonegutti

Accademia: ABAS – Accademia di Belle Arti di Sanremo

Academy: ABAS - Academy of Fine Arts of Sanremo

Corso: Diploma Triennale di I livello - Architettura degli Interni e Design

Program: First Level Academic Diploma (Bachelor's Degree equivalent) in Interior Architecture and Design

Data e Luogo: novembre 2025, Sanremo

Date and Place: November 2025, Sanremo

Pubblicato: a cura della Relatrice Prof.ssa Sofia Tonegutti

Published: under the guidance of Professor Sofia Tonegutti

PREFAZIONE

Come relatrice di questo lavoro, desidero introdurre la tesi di Ginevra Panerai, dedicata al tema della sostenibilità nel design nautico, un ambito di ricerca che oggi rappresenta una delle frontiere più stimolanti del progetto contemporaneo.

L'elaborato nasce da un interesse autentico e profondo per il mondo dello yacht design, maturato dall'autrice in un contesto personale e culturale fortemente legato al mare. La tesi si distingue per la capacità di coniugare rigore analitico e sensibilità progettuale, esplorando in modo trasversale la relazione tra innovazione tecnologica, etica ambientale e cultura del lusso.

Attraverso un approccio multidisciplinare, Ginevra affronta le trasformazioni del settore nautico contemporaneo, analizzando materiali, processi produttivi e strategie di refit sostenibile. L'attenzione al ciclo di vita del prodotto, all'uso di materiali riciclabili e alle nuove forme di propulsione — fino al focus sull'idrogeno — dimostra una consapevolezza progettuale matura e una visione lucida del futuro della nautica.

Il lavoro assume particolare rilievo anche per la sua dimensione critica: nel riflettere sull'evoluzione del concetto di lusso, la tesi propone una lettura etica e culturale che restituisce alla progettazione il suo ruolo sociale, ponendo la sostenibilità come valore fondante e non accessorio.

Come relatrice, ho seguito con grande interesse la crescita intellettuale e professionale di Ginevra, che ha saputo affrontare un tema complesso con curiosità, metodo e sensibilità estetica. Il risultato è un lavoro che unisce ricerca e progetto, teoria e applicazione, e che merita pienamente la diffusione in ambito scientifico.

La pubblicazione di questa tesi rappresenta dunque non solo un riconoscimento personale per l'autrice, ma anche un contributo significativo al dibattito contemporaneo sul design nautico sostenibile e sulla responsabilità del progetto verso il mare e le generazioni future.

Prof.ssa Sofia Tonegutti, Relatrice

ABAS - Accademia di Belle Arti di Sanremo

Diploma Triennale di I livello: Architettura di Interni e Design

FOREWORD

As the supervisor of this work, I am pleased to introduce the thesis of Ginevra Panerai, dedicated to the theme of sustainability in yacht design — a field that today represents one of the most relevant frontiers of contemporary design research.

This study originates from Ginevra's genuine and deep-rooted passion for the world of yachting, nurtured in a family and cultural environment closely tied to the sea. The thesis stands out for its ability to merge analytical rigor, design sensibility, and ethical awareness, exploring the relationship between technological innovation, sustainable materials, and the evolving culture of luxury.

Through a multidisciplinary approach, Ginevra examines the transformation of the nautical industry, focusing on materials, production processes, and strategies for energy efficiency and environmental responsibility. Her attention to life cycle assessment, refit practices, and hydrogen-based propulsion reflects a mature and forward-looking design perspective.

The work also offers a meaningful critical dimension: by reflecting on the changing meaning of luxury, it proposes an ethical and cultural interpretation that restores design to its social role — guiding innovation toward responsibility, awareness, and beauty.

As her supervisor, I have witnessed Ginevra's intellectual and creative growth with great admiration. She has demonstrated curiosity, discipline, and aesthetic sensitivity in pursuing a coherent and innovative path. The publication of this article is not only a recognition of her work but also a valuable contribution to the ongoing discussion on sustainability in yacht design and the broader dialogue between design, technology, and ecology.

Professor Sofia Tonegutti, Supervisor

ABAS - Academy of Fine Arts of Sanremo

First Level Academic Diploma (Bachelor's Degree equivalent) in Interior Architecture and Design

TITOLO

“Design sostenibile per la nautica contemporanea: strategie, materiali e prospettive etiche nello yacht design”

Ginevra Panerai - ABAS - Accademia di Belle Arti di Sanremo

Relatrice: Prof.ssa Sofia Tonegutti

TITLE

“Sustainable Design for Contemporary Yachting: Strategies, Materials and Ethical Perspectives in Yacht Design”

Ginevra Panerai - ABAS - Academy of Fine Arts of Sanremo

Supervisor: Professor Sofia Tonegutti

Abstract

L'articolo esplora le strategie di sostenibilità applicate al design degli yacht contemporanei, analizzando l'evoluzione del settore nautico dal secondo dopoguerra a oggi. Attraverso un approccio multidisciplinare, la ricerca mette in relazione innovazione tecnologica, materiali ecocompatibili, efficienza energetica e mutamento culturale nella percezione del lusso. Il contributo include un caso studio progettuale e riflette sul ruolo del designer come agente di transizione verso una nautica più etica, responsabile e consapevole.

Parole chiave: yacht design, sostenibilità, materiali innovativi, propulsione a idrogeno, blue economy, lusso etico.

Abstract

The article explores sustainability strategies applied to the design of contemporary yachts, analyzing the evolution of the nautical sector from the post-war period to the present day. Through a multidisciplinary approach, the research connects technological innovation, eco-compatible materials, energy efficiency, and cultural change in the perception of luxury. The contribution includes a design case study and reflects on the role of the designer as an agent of transition toward a more ethical, responsible, and conscious nautical industry.

Keywords: yacht design, sustainability, innovative materials, hydrogen propulsion, blue economy, ethical luxury.

1. Introduzione

Il settore nautico sta attraversando una profonda trasformazione sotto la spinta della sostenibilità ambientale e della transizione energetica. Progettare uno yacht oggi significa ripensare il rapporto tra design, ambiente e cultura del mare, superando la tradizionale contrapposizione tra lusso e responsabilità ecologica.

La ricerca nasce dall'osservazione diretta della realtà produttiva italiana e dalla necessità di indagare come l'innovazione progettuale possa contribuire a ridurre l'impatto ambientale del diporto senza rinunciare all'eccellenza tecnica ed estetica.

1. Introduction

The nautical sector is undergoing a profound transformation driven by environmental sustainability and the energy transition. Designing a yacht today means rethinking the relationship between design, environment, and maritime culture, overcoming the traditional opposition between luxury and ecological responsibility. This research stems from direct observation of Italian production and from the need to investigate how design innovation can help reduce the environmental impact of leisure boating without compromising technical and aesthetic excellence.

2. Metodologia

L'indagine adotta un approccio qualitativo e interdisciplinare, basato su:

- analisi storica e comparativa dell'evoluzione del design nautico dal dopoguerra a oggi;
- studio di normative e protocolli ambientali (MARPOL, IMO);
- esame di casi studio nazionali e internazionali (Sunreef, H2Boat, VisionE, Aquon One);
- interviste a imprenditori e professionisti del settore (Barbara Amerio, Gino Battaglia, Lorenzo Panerai);

- sviluppo di un progetto personale di *interior yacht design sostenibile*.

L'obiettivo è verificare come le strategie progettuali e produttive possano allinearsi ai principi della Blue Economy, promuovendo un modello nautico rigenerativo e circolare.

2. Methodology

The investigation adopts a qualitative and interdisciplinary approach based on:

- historical and comparative analysis of yacht design evolution from the post-war period to today;
- study of environmental regulations and protocols (MARPOL, IMO);
- examination of national and international case studies (Sunreef, H2Boat, VisionE, Aquon One);
- interviews with entrepreneurs and professionals in the field (Barbara Amerio, Gino Battaglia, Lorenzo Panerai);
- development of a personal sustainable interior yacht design project.

The objective is to verify how design and production strategies can align with the principles of the Blue Economy, promoting a regenerative and circular nautical model.

3. Evoluzione del design nautico

Dal dopoguerra ai giorni nostri, la nautica da diporto ha seguito un percorso di innovazione materiale e culturale. L'introduzione della vetroresina, dei compositi e del CAD ha modificato radicalmente la progettazione, portando alla diffusione di modelli sempre più performanti e accessibili.

Negli anni Duemila, la crescente sensibilità ambientale e la pressione normativa hanno favorito una svolta sostenibile, spingendo i cantieri a integrare soluzioni ecologiche e tecnologie ibride. Il design si afferma così come motore di innovazione responsabile.

3. Evolution of Yacht Design

From the post-war period to the present, leisure boating has followed a path of material and cultural innovation. The introduction of fiberglass, composites, and CAD radically transformed design processes, leading to increasingly efficient and accessible models. In the 2000s, rising environmental awareness and regulatory pressure encouraged a

sustainable shift, pushing shipyards to integrate ecological solutions and hybrid technologies. Design thus emerges as a driver of responsible innovation.

4. Strategie sostenibili

4.1 Materiali ecocompatibili

L'utilizzo di fibre naturali (lino, canapa, basalto), resine bio-based e PET riciclato consente di ridurre l'impronta ecologica e favorire il riciclo a fine vita.

Cantieri come Sunreef Yachts e HH Catamarans sperimentano compositi rigenerativi e processi *design for disassembly*, ispirati all'ingegneria del ciclo di vita (LCE).

4. Sustainable Strategies

4.1 Eco-compatible Materials

The use of natural fibers (flax, hemp, basalt), bio-based resins, and recycled PET reduces the ecological footprint and facilitates end-of-life recycling.

Shipyards such as Sunreef Yachts and HH Catamarans experiment with regenerative composites and *design for disassembly* processes inspired by life cycle engineering (LCE).

4.2 Efficienza energetica

L'adozione di sistemi di propulsione ibridi, pannelli solari integrati e gestione intelligente dell'energia (EMS) rappresenta una svolta nel settore. Esempi emblematici come VisionE e Beneteau Oceanis 60 mostrano come l'energia rinnovabile possa coesistere con il comfort di bordo.

4.2 Energy Efficiency

The adoption of hybrid propulsion systems, integrated solar panels, and intelligent energy management (EMS) represents a major breakthrough in the sector. Exemplary models such as VisionE and Beneteau Oceanis 60 demonstrate how renewable energy can coexist with onboard comfort.

4.3 Sistemi di acqua e rifiuti

Tecnologie IoT per il monitoraggio, desalinizzazione e riciclo delle acque grigie, insieme a compattatori e sterilizzatori per i rifiuti, riducono drasticamente l'impatto ambientale durante la navigazione.

4.3 Water and Waste Systems

IoT-based monitoring technologies, desalination and gray-water recycling systems, along with compactors and sterilizers for waste, drastically reduce environmental impact during navigation.

4.4 Propulsione a idrogeno

Il sistema a celle a combustibile, come dimostrato dal progetto H2Boat, rappresenta una delle frontiere non solo più performanti, ma anche e soprattutto più promettenti. L'idrogeno consente una navigazione a zero emissioni, silenziosa e autonoma, anticipando il futuro della mobilità marina sostenibile.

4.4 Hydrogen Propulsion

Fuel cell systems, as demonstrated by the H2Boat project, represent one of the most promising and high-performing frontiers. Hydrogen enables zero-emission, silent, and autonomous navigation, anticipating the future of sustainable marine mobility.

5. Sostenibilità economica e sociale

La ricerca evidenzia l'importanza di filiere locali e del *refit* come alternativa alla costruzione ex novo. Il riutilizzo di scafi esistenti riduce costi e impatto ambientale, valorizzando al contempo l'artigianalità e lo stile tipicamente italiani. Le interviste con Barbara Amerio e i comandanti Battaglia e Panerai mostrano come la

cultura del mare stia evolvendo verso una maggiore consapevolezza ambientale e una nuova etica del lusso.

5. Economic and Social Sustainability

The research highlights the importance of local supply chains and refit practices as alternatives to new construction. Reusing existing hulls reduces costs and environmental impact while enhancing Italian craftsmanship and design identity. Interviews with Barbara Amerio and captains Battaglia and Panerai show how maritime culture is evolving toward greater environmental awareness and a new ethics of luxury.

6. Il lusso sotto pressione

Nel panorama attuale, la percezione del lusso è in profonda trasformazione. Il consumatore contemporaneo ricerca autenticità, trasparenza e sostenibilità. Il design nautico risponde a questa sfida ripensando l'estetica del comfort e del prestigio come valori immateriali, legati al rispetto per il mare e alla durata nel tempo del prodotto.

6. Luxury Under Pressure

In the current landscape, the perception of luxury is undergoing a profound transformation.

The contemporary consumer seeks authenticity, transparency, and sustainability. Yacht design responds to this challenge by rethinking the aesthetics of comfort and prestige as immaterial values linked to respect for the sea and product durability over time.

7. Caso studio: progetto personale di interior yacht design sostenibile

Il progetto conclusivo sviluppa un intervento di *refit* su un'imbarcazione esistente, integrando materiali naturali, tecniche modulari e illuminazione a basso consumo. L'obiettivo è dimostrare come il design possa trasformare un bene di lusso in un laboratorio di sostenibilità concreta.

7. Case Study: Sustainable Interior Yacht Design Project

The final project develops a refit intervention on an existing vessel, integrating natural materials, modular techniques, and low-consumption lighting. The objective is to demonstrate how design can transform a luxury asset into a laboratory of concrete sustainability.

8. Conclusioni

La sostenibilità nel design nautico non è più una tendenza ma una necessità strutturale. Attraverso materiali innovativi, tecnologie pulite e un nuovo approccio etico, lo yacht design può diventare un campo di sperimentazione per la transizione ecologica. Il lavoro di Ginevra Panerai offre un contributo significativo in questa direzione, suggerendo un modello di progetto che coniuga estetica, innovazione e responsabilità verso il mare.

8. Conclusions

Sustainability in yacht design is no longer a trend but a structural necessity. Through innovative materials, clean technologies, and a renewed ethical approach, yacht design can become a testing ground for ecological transition. Ginevra Panerai's work offers a significant contribution in this direction, suggesting a design model that combines aesthetics, innovation, and responsibility toward the sea.

Riferimenti bibliografici essenziali/ Essential References

- Vallicelli A., Mosco V.P., *Vallicelli Yacht Design*, Skira, 2020.
- Paperini M., *Yacht Design. Interni e sovrastrutture*, Alinea, 2007.
- IMO, *MARPOL Convention*, London, 1983.
- Costa M., *Dai mammiferi terrestri al ritorno al mare*, in Tonegutti S. (a cura di), *Mondi sommersi tra arte e scienza*, Narrazione Circolare Edizioni, 2025.

Nota biografica/Biographical Note

Ginevra Panerai è designer con formazione presso ABAS – Accademia di Belle Arti di Sanremo, Diploma Triennale di I livello - Architettura degli Interni e Design. La sua ricerca si

concentra sul design nautico sostenibile e sull'evoluzione culturale del lusso in rapporto alla Blue Economy.

Ginevra Panerai is a designer trained at the ABAS - Academy of Fine Arts of Sanremo, First Level Academic Diploma (Bachelor's Degree equivalent) in Interior Architecture and Design. Her research focuses on sustainable yacht design and on the cultural evolution of luxury within the framework of the Blue Economy.

Prof.ssa Sofia Tonegutti, relatrice del lavoro, insegna presso ABAS – Accademia di Belle Arti di Sanremo, dove si occupa di design e sostenibilità, con particolare attenzione ai processi progettuali innovativi nel settore nautico e marino.

Prof. Sofia Tonegutti, supervisor of the work, teaches at the ABAS - Academy of Fine Arts of Sanremo, focusing on design and sustainability with particular attention to innovative design processes in the nautical and marine sectors.

navigare verso il futuro

Amer 110 Refit è un progetto di riqualificazione degli interni di uno yacht esistente, concepito per unire eleganza e sostenibilità.

L'intervento, senza modifiche strutturali, valorizza materiali naturali e certificati, superfici luminose e dettagli in blue navy, creando spazi equilibrati e raffinati.

Il concept si ispira al principio del lusso invisibile: una bellezza discreta, percepita attraverso la luce, la qualità dei materiali e la coerenza delle proporzioni. Un linguaggio sobrio e armonico che riflette l'essenza del design italiano e una nuova idea di comfort consapevole.

Foto stato attuale

Sketch concettuali

Piante arredate stato di fatto

Piante quoteate stato di fatto

Piante di raffronto

Sezione stato di fatto

Relatrice: Prof.ssa Sofia Tonegutti
Candidata: Ginevra L. Panerai
Architettura d'interni e design
Tesi: "Navigare verso il futuro"
A.A.: 2024-2025
Piante stato di fatto, raffronto,
foto stato di fatto, sketch, sezione
Scala 1:100
TAVOLA 1

Amer 110 refit

Relatrice: Prof.ssa Sofia Tonegutti
 Candidata: Ginevra L. Panerai
 Architettura d' interni e design
 Tesi: "Navigare verso il futuro"
 A.A.: 2024-2025
 Piante di progetto, sezioni e render
 Scala 1:100
 TAVOLA 2

Piante quotate di progetto

Piante arredate di progetto

Render di progetto

Fly Deck (Relax area; Bar)

Main Deck (Main saloon; Owner's cabin; Owner's bath)

Lower Deck (Owner's office; VIP bath; VIP cabin; Captain cabin; Crew cabin; Bath)

Sezioni di progetto

